

SZILÍCIUM LEMEZEK RONCSOLT RÉTEG VASTAGSÁG MÉRÉSE
FOTOLUMINESZCENS TÉRKÉPEZÉSSEL

BERÉNYI GYÖRGY
FIZIKUS
2021 AUGUSZTUS

Ipari folyamat felvázolása

A szilícium wafer alapú napelemek gyártása mára magas hatékonysággal működik, illetve maguk a napelemek is évről évre növekvő hatásfokúak, köszönhetően a gyártástechnológia fejlődésének (pl. PERC technika). A gyártás első szakaszában magas hőmérsékleten szilícium öntvényeket hoznak létre por alakú szilícium nyersanyagból, illetve a félvezető ipar minőségi követelményeinek nem megfelelő szilícium gyártmányok, törmelékek beolvasztásával. A létrejövő több száz kilogramm tömegű polikristályos ingotot a sztenderd napelem méretnek megfelelő 156x156mm-es blokkokra fűrészelik. A blokkok ezután egyenként infravörös transzmissziós, illetve fotolumineszcens vagy micro-PCD minősítésen esnek át. A minősítés során megjelölt szennyezett régiókat ezután egy gyémánt szemcsékkel ellátott fűrész szalag, vagy korábban SiC szemcsékkel töltött folyadékban (slurry cut) kivágják, majd ugyanilyen technológiával a napelemgyártás számára megfelelő részeket felszeletelik. Eddig a fázisig a napelemgyártás nem igényel tisztatartot, viszonylag nagy teljesítményű és méretű gépeket, általános ipari környezetben történik. Sokszor külön gyárban történik a waferek előállítás. A waferek így legtöbbször beszállítóktól kerülnek a napelem gyártó sorra. A gyártósor már tisztaszobát igényel, ugyanakkor méretileg kisebb és teljesen automatizált. A bejövő wafer minősítés fontos lépcső, hiszen minden szempontból ellenőrizni kell a beszállító által biztosított waferek minőségét. A szennyezettség térképen és a geometriai méreteken túl fontos paraméter a waferek vágásakor keletkező roncsolt réteg vastagsága. Ez a roncsolt réteg nem más, mint a fűrész szalag által létrehozott roncsolás, amely mintegy felborzolja a szilícium lap felületi rétegét. A hagyományos SiC szemcsés oldattal való vágásnál ez egy vastagabb (20um) réteget, míg a gyémántvágásnál egy 10um körüli vastagságú réteget jelent. A napelem legyártásához ezt a réteget vegyi úton maratják le. Mind a wafer gyártó, és a napelemgyártó szemszögéből fontos paraméter, a vegyi maratás sokszor még a wafer gyártói oldalon megtörténik, aminek az eredményét a napelemgyártó a bejövő oldalon monitorozza. Jelenleg ez úgy történik, hogy monitoring mintákat küldenek egyetemi vizsgálólaborokba, ahonnan kb. 2 nap elteltével megkapják a minták roncsolt réteg vastagság adatait. Ezek alapján állítják be az esetleges kémiai maratást, és kontrol nélkül ezt a beállítást használják a következő monitor minta eredményekig. Ennek a roncsolt réteg vastagság paraméternek a gyáron belüli gyors ellenőrzésére fejlesztettünk ki egy fotolumineszcens mérésen alapuló módszert, amelynek pontossága eléri a 0.5um-t, a mérés időtartama pedig teljes térképezésnél is pár perc, valamint inline (gyártósori) implementációja is lehetséges.

Technológia

A Phys Fejlesztő Laboratórium 2013 óta fejleszt fotolumineszcens térképező technológiát szoláripari felhasználásra. Az iparágban elsőként építettük meg a szilícium blokkok 3D térképezésére alkalmas blokk szkennert, valamint egyedülálló megoldást adtunk a szilícium szeletek fotolumineszcens minősítésére is. Az inline PL modulunkhoz olyan félempirikus formulát fejlesztettünk, ami a mért paraméterek alapján, az adott gyártósorhoz való kalibráció után képes megjósolni az elkészült napelem konverziós hatásfokát. Ezt több tízezres gyártási mintán tajvani partnercégnél finomhangoltuk és teszteltük, a módszert sikerrel alkalmazták. A PL mérésekkel szerzett tapasztalatainkat felhasználva fejlesztettük ki azt az eljárást, amely különböző energiájú gerjesztő lézerek alkalmazásával képes a szilícium lemezek felületi roncsolt rétegének vastagságát megmérni. A mérés valójában a PL válaszcél mélység határát állapítja meg, ahol a felületi rekombináció válik dominánssá. A technológia kifejlesztése sorozatgyártásból kivett

szolár monitoring mintákon történt, polikristályos és monokristályos félvezető anyagon is tesztelésre került.

Elmélet

A roncsolt réteg méréstechnológiája fotolumineszcens [PL] méréseken alapul. Ez egy roncsolásmentes eljárás, amely során optikailag, lézer fényel gerjesztjük a Si anyagban a töltéshordozókat, majd a töltéshordozók radiatív rekombinációja során kibocsájtott fotonokat detektáljuk. A szilícium indirekt sávú félvezető, a töltéshordozók rekombinációja a vezetési sávból a valencia sávba nagyrészt szennyezéseken keresztül, illetve Auger rekombináció útján történik. A direkt legerjesztődés (band to band) foton emissziója viszonylag kicsi. Megfelelően érzékeny detektorral és jó optikai szűrőzéssel azonban detektálható. Általánosságban az anyag szennyezésektől mentesebb területein a radiatív rekombináció aránya nagyobb, a szennyezettebb területeken kisebb. Így hasonlóan a mikrohullámú töltéshordozó élettartam méréshez a PL térképezés is egy szennyezettségi térképet ad, ahol a sötétebb területek a nagyobb szennyező koncentrációt mutatják. A módszer alkalmas minden olyan szennyezés és kristályhiba kimutatására, ahol a megnövekedett szennyezéseken keresztüli töltéshordozó rekombináció, vagy belső felületeken történő felületi rekombináció dominál.

A roncsolt réteg vastagságának mérése a különböző hullámhosszú fény szilíciumban való különböző elnyelési mélységein alapul. Az alábbi ábrán két különböző hullámhosszú lézertény elnyelési görbéje látható.

A hullámhosszakot a tesztelni kívánt mélység tartomány szerint optimálisan meg lehet választani, kisebb hullámhossz különbséggel kisebb mélységtartomány tesztelhető, nagyobb pontosság mellett.

Amennyiben biztosítjuk, hogy a különböző hullámhosszakon azonos intenzitású legyen a gerjesztés, jó pontossággal feltételezhetjük azt, hogy a két lézer gerjesztés azonos töltéshordozó koncentrációt hoz létre. Azonban a mélységi eloszlásuk különböző lesz, a különböző behatolási mélységek miatt. A rövidebb hullámhossz a felülethez közelebb hoz létre nagyobb töltéshordozó koncentrációt.

Szintén egyszerűsítő feltételezéssel a felület rekombinációját végtelen nagynak vesszük, ugyanis a gyakorlatban a PL mérés felület limitált. Rekombináció szempontjából felületként nem a wafer felszínét, hanem a roncsolt réteg alsó felületét értelmezzük, hiszen ez viselkedik felületi rekombináció által dominált felületként. Ugyanakkor a gerjesztő fény elnyelése a roncsolt rétegben is megtörténik, tehát fényelnyelés szempontból a wafer felületétől számoljuk az elnyelt energiát.

Mivel egymáshoz közeli hullámhosszakon nem várunk jelentős eltérést a rekombinációs folyamatok között, illetőleg ezt több hullámhosszon (650nm – 980nm) végzett térképezés meg is erősítette, a PL válaszjelek aránya információt szolgáltat arról, hogy a 0 felülettől számítva milyen mélységig kapunk nulla intenzitású PL válaszjelet.

Az elméleti elgondolás ellenőrzésére egy kísérleti összeállítást építettünk, ami egy pontos mérések végzésére alkalmas, váltott gerjesztő hullámhosszak mellett.

Kísérletek

A működési elv gyakorlati igazolására a Sino American Silicon Corp. tajvani gyárával együttműködésben került sor. A S.A.S. rendelkezik mind szilícium blokk és wafer gyártó kapacitással, illetve napelem gyártósorokkal is, így a teljes gyártási technológia szempontjából vizsgálható volt a mérési módszer.

A S.A.S. által tesztelésre küldött szolár minták polikristályos 156x156mmx0.3mm méretű szilícium lapok voltak. A mérési összeállításban 663nm-es és 783nm-es gerjesztő lézereket használtunk, amelyek a mintát egy kb 1 μ m-es foltban gerjesztik közös optikán keresztül. Ezáltal biztosított, hogy mindkét lézerral geometriailag pontosan ugyanoda lőjünk. A lézerekhez egy átkapcsolható elektronikát készítettünk, amit a kísérletek során manuálisan kapcsolunk.

A detektor egy hűtött InGaAs FPA detektor kamera, amely 900-1700nm tartományú válaszjelekre érzékeny. A szilícium PL jele 1100nm fölött mérhető. A detektor hűtésének a termikus drift kiküszöbölésében van szerepe, a stabilizást hőmérsékletű szenzor nagy pontossággal ismételtető kimenő intenzitásokat ad. A PL jel nagyságát a kamera által kiadott A.U. mennyiségekben adtuk meg, hiszen a jelek arányai adják a végső számszerű eredményt.

Első lépésben kalibrált spektrofotométer (Ocean Optics USB4000) segítségével megmértük a lézerek valós hullámhosszát, illetve a spektrofotométer által mért intenzitásukat összehangoltuk. A fennmaradó intenzitás különbségget a számítás során vettük figyelembe.

Lézerek bemérése, intenzitás hangolása

A megfelelően behangolt kísérleti összeállítással ezután méréseket végeztünk a teszt waferek több pontján. Az adatokat egy excel táblázatban mintánként és pozícióként összesítettük.

Ezután egy vegyi laborban vegyi maratással három tesztmintán különböző maratási időket alkalmazva eltávolítottuk a felső roncsolt réteg egy részét. A pontos lemart rétegvastagságot analitikai mérleg segítségével ellenőriztük, a waferek tömegváltozása alapján. Ezt követően a tesztmintákat újramértük a PL jelen alapuló technikával és a kapott jel arányokat kiértékeljük.

Averaged results on 3 test wafers

No	Diff. by weight	Diff. by DLT
Wafer1	1,32	1
Wafer2	2,02	1,7
Wafer3	2,31	2

KOH etch is done on all test wafers
Thickness variation is calculated from weight loss

Damage Layer test (DLT) has been performed before and after etch
Difference of DT results are plotted with weight loss results

Conclusions: DLT results match the thickness difference calculated from weight loss with an 0,3um offset
After KOH etch we experienced much higher and a bit more unstable signals. The measurement results
After etching differences are also increased within wafer.
Thus final results refer to average of 8 measured points per wafer.

A S.A.S. minták első mérési jenetésének részlete

Ahogy a kiértékelt görbéből is látható, a tömegváltozás alapján számított vastagság különbség görbe együtt fut a PL jelek alapján számolt görbével az 1-3 μm tartományban. Egy 0.3 μm -es offset figyelhető meg a két görbe között. Ez valószínűleg vagy a vegyi maratás tényének tudható be (alá mar az eltávolított vastagságnak), vagy valamely egyszerűsítő feltételezésünk eredménye. A későbbiekben a mérés kalibrációjához érdemes lesz az eltérés okát megvizsgálni. Praktikus szempontból a mérést a továbbiakban 0.3 μm offszettel korrigáljuk.

Mivel a különböző típusú szeletelési eljárások különböző mélységű roncsolt réteget hoznak létre (slurry cut >20 μm , diamond cut 5-15 μm), erre figyelemmel kell lenni a gerjesztő hullámhosszak kiválasztásánál is. Optimálisan a lézerek behatolási mélységének nagyobbak kell lenni a várható roncsolt réteg vastagságoknál, különben nem lesz detektálható PL jel. A 850-960nm gerjesztő fény hullámhossz közötti tartomány alkalmas lehet a legtöbb szolár minta mérésére.

Penetration Depth versus Light Wave

Különböző hullámhosszú fény behatolási mélysége szilícium anyagba

Az első tesztek után további 11 db wafer roncsolt réteg kiértékelése történt meg, és Test report formájában az ipari partnerünk felé továbbítottuk az adatokat. Az ottani egyetemen történt visszamérések szerint a mérés trendje ezekre a mintákra is megfelelő, az offset 0.5 μm -nek adódott. A külön dobozban érkezett, a S.A.S.-nál maratáson átesett minták roncsolt réteg vastagsága egyértelműen kisebb, a különbség jól kimérhető.

SAS Wafers Damage Layer Testing 1.		
Wafer No	Average damage layer depth (um)	
1	7,4	BOX 1
2	6,8	
3	6	
4	7,3	
5	6,8	
6	6,7	
7	6,7	
8	5,5	BOX 2 ETCHED
9	5,7	
10	5,5	
11	5,5	

A S.A.S. számára elvégzett kísérletek, illetve egy másik szoláripari cég mintáin végzett mérések után a mérés technika működőképessége visszaigazolást nyert. A kísérletek ezután arra irányultak, hogy a mérés technika ne csak egy pontban való mérésre, hanem térképezési eljárásként is alkalmazható legyen.

Ehhez egy több hullámhosszon működő nagyteljesítményű lézer modult fejlesztettünk ki, illetve egy nagy pontosságú X-Y-Z mechanikát építettünk (10 μ m beállási pontosság). Szintén ipari partnerek tesztmintáin végeztük el a prototípus tesztelését. A térképezési módszerhez további képfeldolgozási algoritmusokra volt szükség, amellyel a lézer inhomogenitását, illetve a mozgás driftjét kompenzáltuk. Továbbá FFT módszerrel a megmaradt nagyobb eltéréseket kivettük a nyers képekből. Eredményként a végül felépült prototípussal lehetséges a szilícium minták roncsolt réteg térképezése is, az alábbi ábra egy ilyen, több hullámhosszból számított térképet mutat. A minta ez esetben félvezetőipari felhasználásra szánt szilícium wafer.

